

**NA CONCEPÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA UM ESTUDO
REFLEXIVO ACERCA DA APRENDIZAGEM BASEADA EM
PROJETOS**

 DOI: 10.5281/zenodo.14956831

Paulo Roberto Brito Pimentel

Professor Seduc-CE

*Doutorando em Ciências da Educação – Facultad Interamericana de Ciências
Sociales (FICS)*

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6506590110451355>

profpaulopimentel@gmail.com

Fernanda de Souza Reis Deprá

Coordenadora Pedagógica Seduc-ES

*Mestranda em Ciências da Educação - Facultad Interamericana de Ciências
Sociales – FICS*

Email: nanda.reisdepra@gmail.com

Lattes : <http://lattes.cnpq.br/8487401762476705>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4532-0874>

Valdice da Silva Oliveira

Professora Seduc/DF

Licenciada em Pedagogia – UCB

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-8047-9775>

E-mail: valdiceso@gmail.com

Davi Ferreira Barreto

Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional - Seduc/BA

*Doutorando em Ciências da Educação – Facultad Interamericana de Ciências
Sociales (FICS)*

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9454784140603337>

E-mail: daviufrb@gmail.com

Marcela de Vargas Silva

Professora Presidente Kennedy/ES

Especialista em Artes – Faculdade Barra de São Francisco/ES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5085-1630>

marcelavsilva87@gmail.com

Eunice Rubet de Souza

Professora na Prefeitura de Marataízes - ES

Mestranda em Ciências da educação - Facultad Interamericana de Ciências

Sociales - FICS

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-2865-108X>

Email: nicetraba@gmail.com

RESUMO

Este artigo apresenta um estudo acerca da aprendizagem baseada em projetos na escola. O arcabouço organizacional do trabalho se sustenta em um tripé: metodologia ativa-desafios-implementação. Nosso intuito é abordar as metodologias ativas, os desafios dos docentes na implementação em sala de aula e quais as características do educador para aplicar ABP. O objetivo geral: é oportunizar um estudo reflexivo acerca do uso da aprendizagem baseada em projetos para a melhoria das ações didático-pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem dos escolares da EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Os objetivos específicos: a) desenvolver um referencial teórico acerca das metodologias ativas e sua aplicabilidade, em especial, a aprendizagem baseada em projetos; b) analisar os desafios encontrados por educadores na inserção das metodologias ativas, especificamente, a aprendizagem baseada em projetos na comunidade escolar; c) estudar as características do docente na aplicação da aprendizagem baseada em projetos no chão da sala de aula. O trabalho teve como metodologia a revisão bibliográfica com uma abordagem qualitativa para suscitar a reflexão sobre a ABP, apresentação de dois projetos interdisciplinares: o chá literário e a cor da cultura desenvolvidos na comuna. As metodologias ativas vêm revolucionando os diversos fazeres, na educação amplia as possibilidades de aprendizado, de forma dinâmica, inovadora e criativa.

Palavras-chave: Educação. Metodologias Ativas. Docência. Projetos. Tecnologias.

ABSTRACT

This article presents a study about project-based learning at school. The work's organizational framework is based on a tripod: active methodology-challenges-implementation. Our aim is to address the active methodologies, the challenges facing teachers in their implementation in the classroom and what are the characteristics of

the educator to apply PBL. The overall objective: is to provide a reflective study on the use of project-based learning to improve didactic-pedagogical actions in the teaching and learning process of students at EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. The specific objectives: a) develop a theoretical framework about active methodologies and their applicability, in particular, project-based learning; b) analyze the challenges encountered by educators in the insertion of active methodologies, specifically, project-based learning in the school community; c) study the characteristics of the teacher in the application of project-based learning on the classroom floor. The work's methodology was a bibliographical review with a qualitative approach to raise reflection on the PBL, presentation of two interdisciplinary projects: literary tea and the color of culture developed in the commune. Active methodologies have been revolutionizing the various practices in education, expanding learning possibilities in a dynamic, innovative and creative way.

Keywords: Education. Active Methodologies. Teaching. Projects. Technologies.

1 INTRODUÇÃO

As tecnologias digitais contemporâneas têm impulsionado um crescimento acelerado e abrangente em diversas esferas da sociedade global, promovendo avanços significativos nos campos da saúde, educação, bem-estar e cultura. No entanto, observa-se que esse processo tecnológico, embora inovador, ainda se apresenta de forma excludente, evidenciando disparidades no acesso e na apropriação dessas inovações.

Ao longo da história, a educação tem sido marcada por transformações paradigmáticas, incorporando diferentes concepções pedagógicas, métodos educativos e estratégias didáticas com o objetivo de aprimorar os processos de ensino e aprendizagem. Nesse contexto dinâmico, surgem inovações que contribuem para a prática docente e para o desenvolvimento das competências e habilidades dos aprendizes, fomentando a resolução de problemas e a construção do conhecimento coletivo no ambiente escolar.

Dentre as abordagens inovadoras, destacam-se as metodologias ativas, que promovem a participação efetiva dos educandos e educadores, incentivando a aprendizagem por meio de experiências compartilhadas. Essas metodologias se consolidam como ferramentas capazes de potencializar o desenvolvimento educacional e comunitário, favorecendo a construção de saberes de maneira interativa e significativa.

O estudo reflexivo em questão analisa algumas metodologias ativas, com ênfase na sala de aula invertida, na aprendizagem colaborativa e na aprendizagem baseada em projetos (ABP). Nesse cenário, sobressaem-se iniciativas como o *Chá Literário* e *A Cor da Cultura*, projetos que foram incorporados à rotina escolar, envolvendo educandos, educadores, equipe gestora, funcionários e familiares em um processo de ensino e aprendizagem interativo. Ao final de cada semestre, essas iniciativas culminam em apresentações artístico-culturais, reforçando o caráter integrador da prática pedagógica.

A estrutura organizacional do estudo fundamenta-se em três eixos centrais: metodologias ativas, desafios e implementação. O primeiro eixo aborda a conceituação de metodologias ativas e seus principais exemplos. O segundo examina os desafios enfrentados pelos docentes na aplicação dessas estratégias em sala de aula. Por fim, o terceiro eixo investiga as características e competências necessárias ao educador para a implementação eficaz da aprendizagem baseada em projetos.

No cerne da discussão, o objetivo geral é promover uma reflexão acerca do uso da aprendizagem baseada em projetos como instrumento para qualificar as práticas didático-pedagógicas na EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Para tanto, delineiam-se os seguintes objetivos específicos: a) desenvolver um referencial teórico sobre metodologias ativas e sua aplicabilidade, com ênfase na aprendizagem baseada em projetos; b) analisar os desafios enfrentados pelos educadores na inserção dessas metodologias no contexto escolar; c) investigar as competências docentes essenciais para a implementação da aprendizagem baseada em projetos no ambiente escolar.

A abordagem metodológica sustenta-se em uma revisão da literatura acerca das temáticas propostas, buscando evidenciar a relevância do estudo no âmbito didático-pedagógico e sua contribuição para a construção de aprendizagens significativas. Além da fundamentação teórica, a pesquisa contempla a aplicação prática da metodologia ativa por meio dos projetos *Chá Literário* e *A Cor da Cultura*, inseridos na proposta curricular da escola.

Dessa forma, evidencia-se que a transformação educacional ocorre no processo de criação e recriação do conhecimento, na interação colaborativa e no uso das tecnologias digitais como instrumentos de ampliação das possibilidades de aprendizagem. Entretanto, a exclusão digital ainda representa um entrave significativo, limitando o acesso de amplas parcelas da população às inovações

educacionais. Assim, as metodologias ativas emergem como alternativas promissoras para fortalecer a equidade no ensino, contribuindo para a consolidação de uma educação de qualidade e para a promoção de melhores condições de vida aos indivíduos e às comunidades.

2 CONCEPÇÕES DAS METODOLOGIAS ATIVAS; ESTUDO ACERCA DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS; OS DESAFIOS PARA INSERÇÃO DA ABP NA EEMTI MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO E AS CARACTERÍSTICAS DO DOCENTE NA APLICABILIDADE DA ABP NA SALA DE AULA.

As metodologias ativas emergem como uma abordagem inovadora no campo educacional, redefinindo o papel do educador e do educando no processo de construção do conhecimento. Fundamentadas na participação ativa dos estudantes, essas metodologias priorizam a aprendizagem significativa, baseada na resolução de problemas e na interação com contextos reais. Dentre as estratégias mais consolidadas, destaca-se a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), que se estrutura a partir da investigação e da execução de projetos interdisciplinares, permitindo que os educandos desenvolvam habilidades cognitivas, socioemocionais e práticas de maneira integrada. Ao fomentar o protagonismo dos estudantes e estimular a autonomia intelectual, a ABP favorece a contextualização dos saberes escolares e sua aplicação em situações concretas, promovendo uma educação dinâmica e centrada no desenvolvimento de competências essenciais para a vida acadêmica e profissional.

Apesar das contribuições significativas da Aprendizagem Baseada em Projetos, sua implementação na EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco apresenta desafios que demandam a superação de obstáculos estruturais e metodológicos. Entre as principais dificuldades, destacam-se a necessidade de formação continuada dos docentes, a adaptação do currículo para práticas interdisciplinares e a reorganização da dinâmica escolar para favorecer a colaboração e a experimentação. Nesse contexto, o papel do docente se torna central, exigindo características como flexibilidade pedagógica, domínio teórico-metodológico e capacidade de mediação do conhecimento de forma reflexiva e orientada à prática. A transição de um modelo tradicional para um ensino pautado na investigação e na

experimentação requer não apenas mudanças metodológicas, mas também uma cultura escolar que valorize a inovação, a colaboração e o protagonismo dos estudantes como agentes ativos do próprio aprendizado.

2. 1 Concepção das metodologias ativas: um estudo teórico.

Ao longo das décadas, a educação tem desempenhado um papel fundamental na transformação das realidades individuais e coletivas, modificando as formas de pensar e agir na sociedade. Em cada período histórico, distintas abordagens didático-pedagógicas foram desenvolvidas, moldando as relações entre educadores e educandos e influenciando a maneira como o conhecimento é produzido e compartilhado. Esse processo contínuo de evolução educacional tem possibilitado o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais, promovendo uma aprendizagem significativa e contextualizada.

As metodologias ativas, enquanto abordagem inovadora, possuem raízes históricas que remontam ao período socrático e se consolidam ao longo do tempo por meio das contribuições de grandes teóricos da educação, como Piaget, Vygotsky e Freire. Fundamentadas no protagonismo do educando, essas metodologias favorecem a interação dialógica em sala de aula, potencializando o envolvimento dos estudantes no processo de apropriação do conhecimento. O princípio central dessa abordagem reside na transformação do educando em agente ativo da própria aprendizagem, incentivando a resolução de problemas de forma autônoma e criativa. Nesse sentido, conforme afirmam Zaluski e Oliveira (2018, p. 7), a adoção dessas práticas promove um ensino mais dinâmico e alinhado às necessidades contemporâneas da educação.

As metodologias ativas mostram-se como uma concepção educacional que coloca os estudantes como principais agentes de seu aprendizado, pois percebe-se, que através dela, o estímulo à crítica e à reflexão, incentivadas pelo professor que conduz a aula propicia ao aluno um aprendizado de uma forma mais participativa, uma vez que, a colaboração dos alunos como sujeitos ativos traz fluidez e essência de tal possibilidade educativa em sala. O aluno é a centralidade dessa metodologia, haja visto, que as novas tendências na educação do século XXI exigem a inovação pedagógica. (Zaluski & Oliveira, 2018, p. 7).

Observa-se a necessidade de uma aplicação adequada das metodologias ativas, de modo que seus efeitos sejam efetivamente alcançados no que tange à motivação, valorização e validação de educadores, educandos e da comunidade escolar. Nesse contexto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) estabelece diretrizes fundamentais para uma educação integral, contemplando o desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes e a construção de competências e habilidades alinhadas ao conhecimento interdisciplinar. Destaca-se, contudo, o princípio essencial dessa política educacional: a centralidade do educando como protagonista do próprio processo formativo, sendo agente ativo na construção do saber.

2.1.1 A sala de aula invertida (*Flipped Classroom*): um olhar coletivo

A sala de aula invertida, ou *flipped classroom*, constitui uma abordagem inovadora que rompe com o modelo tradicional de ensino, promovendo uma mudança no papel do educando, que deixa de ser um agente passivo e assume o protagonismo na construção do conhecimento. Essa metodologia propõe que os estudantes realizem leituras e explorações conceituais prévias em casa, enquanto o espaço escolar se transforma em um ambiente de resolução de problemas, análise crítica e construção colaborativa do saber. A mediação ocorre tanto pelo docente quanto pelo uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), ampliando as possibilidades interativas e potencializando a aprendizagem. Conforme destaca Silva (2021, p. 239), “com uma convergência de estratégias didáticas e de recursos pedagógicos e tecnológicos, a sala de aula invertida pode oportunizar ao aluno uma vivência educativa que considera a reflexão, a interação, a autonomia e a colaboração”.

Nesse sentido, a metodologia ativa da sala de aula invertida se integra a outras abordagens inovadoras como um instrumento didático-pedagógico essencial para estimular o engajamento dos educandos no processo de ensino e aprendizagem. A efetividade desse modelo, no entanto, requer o envolvimento e a aceitação de todos os participantes, consolidando um esforço coletivo que visa fortalecer as práticas educativas por meio da interação e do compartilhamento do conhecimento.

2.1.2 Aprendizagem colaborativa: o fortalecimento dos estudos em grupo

A aprendizagem colaborativa configura-se como um modelo educacional baseado na interação grupal e no compartilhamento de saberes entre os educandos, sob a mediação do docente. Essa abordagem visa a construção coletiva do conhecimento, promovendo o desenvolvimento de habilidades como autonomia, iniciativa e liderança. Além de favorecer benefícios cognitivos e intelectuais, essa metodologia contribui significativamente para o fortalecimento de aspectos socioemocionais, aprimorando a capacidade de diálogo, escuta ativa e resolução de problemas de maneira cooperativa.

A aprendizagem colaborativa, além de possuir características próprias, estabelece conexões com outras metodologias ativas, funcionando ora como um complemento, ora como um eixo central em processos educacionais mais amplos. Conforme afirmam Torres e Irala (2014), “é uma avaliação contínua, processual e transformadora, não possuindo caráter punitivo”. Observa-se, portanto, que essa abordagem pedagógica transcende o ensino convencional, pois sua estrutura metodológica influencia diretamente todos os estágios do aprendizado, incluindo as formas avaliativas, que passam a ser compreendidas como instrumentos reflexivos e formativos.

2.1.3 Aprendizagem Baseada em Projetos – ABP: *Chá Literário* e *A Cor da Cultura* – momentos de cultura e aprendizado em grupo

A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) representa uma estratégia metodológica dinâmica e prática, na qual os educandos participam ativamente da construção do próprio conhecimento por meio da realização de projetos interdisciplinares. Essa abordagem permite que os estudantes investiguem problemas do cotidiano, analisem possíveis causas, elaborem hipóteses, planejem e executem projetos, avaliem os resultados e reflitam sobre as aprendizagens adquiridas em seu contexto escolar e social. Dessa forma, a ABP fomenta a autonomia intelectual, o pensamento crítico e o desenvolvimento de competências essenciais à formação integral dos educandos.

Projetos como *Chá Literário* e *A Cor da Cultura* exemplificam a aplicabilidade da ABP no ambiente escolar, proporcionando experiências significativas e interativas

para educandos, docentes, equipe gestora e comunidade. Tais iniciativas incorporam elementos da cultura e da arte no processo pedagógico, promovendo o diálogo interdisciplinar e incentivando a expressão criativa dos estudantes. Conforme ressaltam Barbosa e Matos (2022, p. 09), a aprendizagem baseada em projetos favorece um ensino contextualizado e engajador, no qual os educandos assumem o protagonismo da própria formação, ampliando suas possibilidades de desenvolvimento acadêmico e pessoal.

A Aprendizagem baseada Em Projetos (ABP) tem se mostrado eficaz quanto ao seu principal objetivo, a aprendizagem. Entendemos que a aprendizagem introduzida pela ABP se compreende para além dos conteúdos curriculares, pois abrange uma todos os conhecimentos que podem ser vivenciados pelos alunos através de projetos durante o seu processo formativo. (Barbosa & Matos, 2022, p. 09).

A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) configura-se como uma abordagem educacional construtiva, desenvolvida em ambientes que dialogam diretamente com a realidade da comunidade escolar. Essa metodologia se fundamenta na construção coletiva do conhecimento, em um processo inovador e dinâmico no qual os educandos assumem o papel central. Sob a mediação do educador, os estudos tornam-se autogeridos, promovendo a autonomia intelectual e a capacidade de resolução de problemas de forma crítica e reflexiva.

Nesse contexto, os projetos Chá Literário e A Cor da Cultura, desenvolvidos na EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, ilustram a aplicabilidade da ABP na prática pedagógica. Essas iniciativas envolvem ativamente a comunidade escolar, incluindo educandos, docentes, equipe gestora e familiares. Cada projeto é trabalhado em um semestre letivo, culminando em apresentações artístico-culturais que sintetizam as aprendizagens construídas ao longo do período.

2.1.1 Chá Literário: a interdisciplinaridade na área de linguagens

O Chá Literário é um projeto interdisciplinar voltado para a área de Linguagens, contemplando temáticas como variantes linguísticas, preconceito linguístico, artes, teatro, história da língua, cultura local e literatura regional. A proposta envolve a realização de rodas de conversa com idosos da comunidade, que compartilham suas experiências e narrativas, promovendo a valorização do patrimônio cultural imaterial. Durante o semestre, os estudantes realizam pesquisas, elaboram apresentações e

ensaíam performances, sob a orientação dos docentes, para a culminância do projeto. Além disso, são responsáveis pela preparação do ambiente, produzindo os objetos e elementos decorativos que compõem a ambientação do evento.

As apresentações são abertas à comunidade e organizadas em categorias temáticas. Para incentivar o engajamento, uma banca avaliadora composta por três jurados seleciona os melhores trabalhos, proporcionando aos vencedores a oportunidade de participar de uma aula de campo em Fortaleza, que inclui visitas guiadas a museus, teatros, bibliotecas e, ao final, um passeio à beira-mar, como forma de ampliação do repertório cultural dos estudantes.

2.1.2 A Cor da Cultura: a interdisciplinaridade na área de Humanas

O projeto A Cor da Cultura, por sua vez, está vinculado à área de Ciências Humanas, abordando temáticas como racismo, preconceito, bullying, globalização, economia, geopolítica e violência em suas múltiplas formas. Com uma abordagem interdisciplinar, o projeto estimula a construção de um pensamento crítico e reflexivo nos estudantes, incentivando a análise das problemáticas sociais contemporâneas e o desenvolvimento de uma postura cidadã.

Os educandos, orientados pelos professores, realizam pesquisas sobre temas emergentes na sociedade, produzem materiais didáticos e organizam apresentações interativas. Assim como no *Chá Literário*, os melhores trabalhos são premiados com uma aula de campo. Um dos destinos foi a cidade de Redenção, onde os participantes visitaram a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e realizaram uma visita guiada ao Museu Negro Liberto, possibilitando um aprofundamento teórico e prático sobre as questões abordadas ao longo do semestre.

Esses projetos tiveram impactos além do ambiente escolar, resultando em ações comunitárias significativas. Como desdobramento dessas iniciativas, a Câmara Municipal de Piquet Carneiro propôs um projeto de lei instituindo o Dia Municipal da Paz, no qual escolas e comunidade realizam uma caminhada pelas ruas da cidade para sensibilizar os moradores sobre a cultura de paz.

2.2 Desafios enfrentados pelos docentes para a implementação da ABP na EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco

A implementação da ABP na escola enfrenta desafios que exigem a superação de barreiras estruturais e metodológicas. A falta de confiança e engajamento por parte dos educadores, bem como a resistência ao compartilhamento de informações, são fatores que podem comprometer significativamente o desenvolvimento dos projetos. Além disso, mudanças abruptas nos objetivos, o estabelecimento de tarefas excessivamente complexas em curto período e o planejamento inadequado podem dificultar a eficácia da abordagem.

Outro desafio identificado refere-se à dificuldade no uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), que representam um suporte essencial para a pedagogia de projetos. Adicionalmente, a participação da família na construção dos projetos pedagógicos ainda se mostra limitada, sendo necessário um esforço de sensibilização para fortalecer a colaboração da comunidade no processo educacional. Destaca-se, ainda, a importância da gestão escolar em todas as etapas da implementação da ABP, garantindo o suporte necessário aos educadores e promovendo um ambiente favorável à experimentação pedagógica.

2.3 Características do docente na implementação da ABP: um novo papel na mediação da aprendizagem

No contexto da ABP, o docente assume um papel de mediador do conhecimento, proporcionando aos educandos experiências de aprendizagem pautadas na criatividade, na pesquisa e na resolução de problemas. A inserção das TDICs no cotidiano escolar deve ser uma prioridade, visto que a educação contemporânea exige um alinhamento às competências e habilidades do século XXI, tanto para os professores quanto para os estudantes. Nesse sentido, a escola não pode permanecer desconectada dessa realidade tecnológica e digital.

As características essenciais do docente na implementação da ABP incluem flexibilidade, criatividade, inovação e inteligência emocional. Além disso, a interdisciplinaridade se apresenta como um elemento indispensável, exigindo do professor uma postura colaborativa e aberta a novas práticas pedagógicas. A construção do conhecimento deve ocorrer de forma dialógica, na qual o estudante

assume o papel de protagonista e o docente atua como facilitador do processo educativo.

A vivência da aprendizagem colaborativa e da pesquisa educacional são aspectos fundamentais para o sucesso da ABP. Dessa forma, o diálogo entre as diferentes metodologias ativas e os projetos desenvolvidos na escola torna-se essencial para consolidar práticas pedagógicas mais eficazes e contextualizadas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola, inserida em uma sociedade plural, tecnológica e digital, enfrenta desafios complexos na missão de promover um ensino de qualidade. A implementação das metodologias ativas no ambiente escolar tem possibilitado avanços significativos no desenvolvimento da cidadania e na promoção de aprendizagens mais dinâmicas e significativas.

Este estudo tem como objetivo central analisar a aprendizagem baseada em projetos como estratégia para aprimorar as ações didático-pedagógicas na EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Para tanto, foram delineados três objetivos específicos: a) desenvolver um referencial teórico sobre as metodologias ativas e sua aplicabilidade, com ênfase na ABP; b) identificar os desafios enfrentados pelos docentes na implementação dessas metodologias na escola; e c) investigar as características docentes essenciais para a efetivação da ABP no ambiente escolar. A abordagem metodológica adotada foi qualitativa, ancorada na revisão de literatura disponível em livros, periódicos científicos e publicações institucionais.

Os impactos positivos dos projetos baseados na ABP podem ser observados nos indicadores de aprendizagem, especialmente nas avaliações externas, como o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE). No entanto, os resultados ainda apresentam variações conforme o perfil das turmas e o nível de aceitação das propostas metodológicas pelos educandos. Assim, faz-se necessário um aprofundamento contínuo sobre as metodologias ativas e um maior investimento na formação docente para consolidar uma cultura pedagógica inovadora e eficaz. Em última instância, o fortalecimento da confiança na educação é fundamental para que docentes e discentes, como agentes desse processo, se mantenham engajados na busca por um ensino cada vez mais inclusivo e transformador.

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, C. H. S.; MATOS, E. O. F. Aprendizagem baseada em projetos: a didática como orientadora da prática pedagógica. **Revista Ensino em Perspectivas**, 2022. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/ensinoemperspectivas/article/view/8763>. Acesso em: 9 abr. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação – MEC. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 8 abr. 2023.

SILVA, C. M. B. Sala de aula invertida: da inversão das aulas à construção do processo de ensino e aprendizagem. **Revista Humanidades e Inovação**, 2021. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/3682>. Acesso em: 8 abr. 2023.

TORRES, P. L.; IRALA, E. A. F. Aprendizagem colaborativa: teoria e prática. **Complexidade: redes e conexões na produção do conhecimento**. Curitiba: Senar, p. 61-93, 2014.

ZALUSKI, F. C.; OLIVEIRA, T. D. Metodologias ativas: uma reflexão teórica sobre o processo de ensino e aprendizagem. In: **Congresso Internacional de Educação e Tecnologias**. 2018. Disponível em: [556-14-3432-1-10-20180516.pdf](https://doi.org/10.20180516). Acesso em: 8 abr. 2023.